

Figura 4. Lectura de semilla de arroz con *B. glumae* en el medio BDKing. San José, Costa Rica. 2012.

Literatura citada

Mew, T.W. 1992. Compendium of Rice Diseases: Grain Rot. American Phytopathological Society (APS). USA. p. 9

Prado, G. 2010. Añublo Bacterial de la Panícula del Arroz (*B. glumae*). Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Colombia. Presentación en Power Point. 30 Diap.

Rush, M., Groth D., Ham J., Nandakumar, R. 2010. Bacterial Panicle Blight: causes and suggested control measures. Louisiana State University, USA. Presentación en Power Point. 52 Diap.

CONTACTO

Ing. Luis Vargas Cartagena, MSc.
Teléfono: 2231 - 5055

Dirección electrónica: lvargas@inta.go.cr

Web-INTA: www.inta.go.cr

Edición: Departamento de Transferencia e Información Tecnológica-INTA-CR.
Impresión: Mundo Creativo

AÑUBLO BACTERIAL (*Burkholderia glumae*) EN EL CULTIVO DE ARROZ (*Oryza sativa* L.)

Figura 1. Daño en panícula (floración). Guanacaste, Costa Rica. 2011.

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA-COSTA RICA)

Departamento de Servicios Técnicos Laboratorio Servicios de Fitoprotección

Junio, 2012

AÑUBLO BACTERIAL (*Burkholderia glumae*) EN EL CULTIVO DE ARROZ (*Oryza sativa* L.)

La enfermedad del "Añublo Bacterial" del arroz es inducida por la bacteria *Burkholderia glumae* y se caracteriza por afectar severamente el llenado del grano. Se reportó por primera vez en Japón en la década de los años 50, luego en los años 1995 y 1996 es diseminada a China, Taiwán, Corea, India, Filipinas y Tailandia. En el año 1996 se reportó en los arrozales de Louisiana en los Estados Unidos, en Panamá en el año 2006 y en Colombia se identificó en el año 1987 con bajos niveles de incidencia (Prado 2010). En Costa Rica se viene detectando por medio de técnicas moleculares durante los años 2010-2011. La bacteria no produce pigmento fluorescente en el medio de cultivo BDKing, es gram negativa y posee entre 1 a 3 flagelos. En orden de importancia, dentro de los síntomas que provoca en el cultivo del arroz destacan los siguientes:

1. Decoloración, manchado y vaneamiento de la panícula.
2. Panícula erecta y manchado de las espiguillas.
3. Decoloración y manchado del grano.
4. En plántula decoloración y pudrición de la vaina.
5. En planta adulta decoloración de la vaina de la hoja bandera y manchado de la hoja.

Los factores de virulencia que destacan a este patógeno son: la producción de la toxina toxoflavina, producción de enzimas lipasas y catalasas y la formación de flagelos (Rush et al. 2010). También la formación de cristales, posiblemente de oxalato de calcio o magnesio indican la posibilidad de la formación de ácido oxálico. La presencia de la enfermedad se ve favorecida por altas temperaturas nocturnas (28 °C), altas temperaturas diurnas (32-38 °C) y alta humedad relativa (Mew 1992). El patógeno sobrevive en la semilla y se disemina por salpique de lluvia con vientos fuertes y contacto de planta a planta. Altas dosificaciones de nitrógeno favorecen la aparición de este daño. La bacteria puede infectar la semilla y crecer epifíticamente en bajas concentraciones hasta la emergencia de la panícula, en donde invade los espacios entre las células de la

epidermis externa y el parénquima esponjoso del lema, caracterizado por tener paredes celulares delgadas (Mew 1992). Por lo tanto, la manifestación de la bacteria ocurre primordialmente al final de la fase reproductiva (inicio de floración) e inicio de la fase de maduración (etapa lechosa). No obstante, las medidas de combate preventivas deben iniciar en el máximo embuchamiento del cultivo.

Figura 2. Daño en la semilla: decoloración del grano, manchado y deformación del hipocótilo. San José, Costa Rica. 2012.

Figura 3. (A) Crecimiento de la bacteria en BDKing, (B) Cristales de calcio y/o magnesio asociados a la bacteria. San José, Costa Rica. 2012.